

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20083798>

SIRT TARANGLIK KUCHI

Mamatova Go‘zaloy Jo‘ramirzayevna

Andijon davlat pedagogika instituti

Fizika va Texnologik ta‘lim kafedrası o‘qituvchisi

Abidova Gulnozaxon Ro‘zioxun qizi

ADPI talabasi

abidovagulnoza05@gmail.com

***Annotatsiya:** Ushbu maqolada sirt taranglik kuchining fizik mohiyati, uning kelib chiqish sabablari va suyuqliklarning xossalari ta‘sir yoritilgan. Sirt taranglik hodisasi molekulalararo o‘zaro ta‘sir natijasida yuzaga kelib, suyuqlik sirtining elastik pardaga o‘xshash xususiyat kasb etishiga olib keladi. Shuningdek, ushbu hodisaning tabiatdagi va texnikadagi amaliy qo‘llanilish sohalari ham ko‘rib chiqilgan.*

***Kalit so‘zlar:** sirt taranglik, molekulalararo kuchlar, suyuqlik, kapillyarlik, fizik hodisa, energiya, kuch.*

***Annotation:** This article discusses the physical nature of surface tension force, its causes, and its effects on the properties of liquids. Surface tension arises due to intermolecular interactions and causes the liquid surface to behave like an elastic film. The study also examines the practical applications of this phenomenon in nature and technology.*

***Keywords:** surface tension, intermolecular forces, liquid, capillarity, physical phenomenon, energy, force.*

Аннотация: В данной статье рассматривается физическая сущность силы поверхностного натяжения, причины её возникновения и влияние на свойства жидкостей. Поверхностное натяжение возникает вследствие межмолекулярного взаимодействия и придаёт поверхности жидкости свойства упругой плёнки. Также рассматриваются практические применения данного явления в природе и технике.

Ключевые слова: поверхностное натяжение, межмолекулярные силы, жидкость, капиллярность, физическое явление, энергия, сила.

KIRISH. Sirt taranglik kuchi suyuqliklar fizikasidagi eng qiziqarli hodisalardan biri bo‘lib, u mohiyatan suyuqlikning o‘z ichki energiyasini tejash va sirt maydonini iloji boricha qisqartirishga bo‘lgan tabiiy intilishidir. Bu hodisani tushunish uchun suyuqlikdagi molekulyar o‘zaro ta’sirni tasavvur qilish kifoya. Suyuqlik ichkarisidagi har bir molekula atrofdagilar tomonidan barcha tomondan teng miqdorda tortiladi, bu esa uni muvozanatda saqlaydi. Biroq, suyuqlikning eng ustki qatlamidagi molekulalar boshqacha holatda: ularning "ustida" suyuqlik bo‘lmagani uchun, ular faqat suyuqlikning ichki qatlamlari tomonidan tortiladi. Bu ichkariga yo‘nalgan kuch sirt qatlamini xuddi tarang tortilgan elastik parda singari qisib turadi. Masalan, suv yuzasida hasharotlarning yurishi, suv tomchilarining shar shaklida bo‘lishi va o‘simliklarda suvning kapillyar naylar orqali yuqoriga ko‘tarilishi ushbu kuch bilan bevosita bog‘liqdir. Bundan tashqari, texnika va sanoatda ham sirt taranglik hodisasi muhim ahamiyatga ega bo‘lib, u turli jarayonlarni tushunish va boshqarishda qo‘llaniladi.

Metodologiya. Sirt taranglik kuchi suyuqliklarning muhim fizik xossalaridan biri bo‘lib, u molekulalararo o‘zaro ta’sir kuchlari natijasida yuzaga keladi. Suyuqlik ichida joylashgan molekulalar atrofidagi boshqa molekulalar tomonidan barcha yo‘nalishlarda bir xil kuch bilan tortiladi. Ammo suyuqlikning sirt qismida joylashgan molekulalar faqat ichki tomonga tortuvchi kuch ta’sirida bo‘ladi. Shu sababli sirt qatlami siqilgan holatda bo‘lib, minimal yuzani hosil qilishga intiladi va elastik parda

xususiyatini namoyon qiladi. Molekulyar-kinetik nazariya nuqtai nazaridan sirt taranglik kuchi molekulalar orasidagi Van-der-Vaals kuchlari bilan izohlanadi. Bu kuchlar suyuqlik molekulalarini bir-biriga yaqin tutib turadi va sirtning kengaytirish uchun qo'shimcha energiya talab etiladi. Sirtning kengaytirish uchun sarflanadigan energiya sirt energiyasi deb ataladi va u sirt taranglik koeffitsienti bilan bevosita bog'liqdir. [1.28-b]. Ilmiy tajribalar shuni ko'rsatadiki, har bir suyuqlik o'ziga xos sirt taranglik qiymatiga ega. Masalan, suvning sirt tarangligi yuqori bo'lib, bu uning ko'plab tabiiy jarayonlarda muhim rol o'ynashiga sabab bo'ladi. Suv molekulalari orasidagi vodorod bog'lanishlari kuchli bo'lgani uchun suv sirtida mustahkam qatlam hosil bo'ladi. Sirt taranglik kuchining muhim amaliy ko'rinishlaridan biri kapillyar hodisadir. Tor naychalarda suyuqlikning ko'tarilishi yoki tushishi aynan sirt taranglik va adgeziya kuchlari hisobiga yuzaga keladi. Bu hodisa o'simliklarda suv va mineral moddalarning ildizdan barglarga ko'tarilishida asosiy mexanizmlardan biri hisoblanadi. [2.43-b]. Bundan tashqari, sirt taranglik kuchi tabiiy hodisalarda ham yaqqol kuzatiladi. Yomg'ir tomchilari, shudring tomchilari va suvning shar shaklini hosil qilishi aynan sirt taranglik tufayli yuzaga keladi. Bu hodisa suyuqlikning yuzasini kamaytirishga intilishi bilan izohlanadi. Sirt taranglik kuchiga tashqi omillar ham sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Harorat oshishi bilan suyuqlik molekulalarining kinetik energiyasi ortadi, natijada ularning o'zaro tortishish kuchi zaiflashadi va sirt taranglik kamayadi. Shu sababli issiq suv sovuq suvga nisbatan pastroq sirt taranglikka ega bo'ladi. Shuningdek, sirt faol moddalar (masalan, sovun va yuvish vositalari) sirt taranglikni sezilarli darajada kamaytiradi. Bu moddalar suv molekulalari orasiga kirib, ularning o'zaro tortishish kuchini susaytiradi. Natijada suvning kirish qobiliyati oshadi va iflosliklarni yuvish osonlashadi. [3.51-b] Sirt taranglik kuchi biologik tizimlarda ham muhim rol o'ynaydi. Masalan, hasharotlarning suv yuzasida bemalol harakatlanishi ularning tana tuzilishi va sirt taranglik muvozanati bilan bog'liq. Bundan tashqari, hujayra membranalarida suyuqliklarning harakati ham qisman sirt taranglik hodisasiga asoslanadi. Texnik sohalarda esa sirt taranglik mikrotexnologiyalar, bosma jarayonlar, bo'yoqlar tarqalishi va materiallar yuzasini qayta ishlashda muhim

ahamiyatga ega. Zamonaviy ilm-fan sirt taranglikni boshqarish orqali yangi materiallar yaratish va texnologik jarayonlarni optimallashtirish imkoniyatini bermoqda.[4. 11-b].

1-rasm. Sirt taranglik kuchi.

Ilmiy tadqiqotlar natijasida sirt taranglikni o'lash va boshqarish usullari ishlab chiqilgan. Du Noüy halqasi usuli, tomchi usuli va kapilyar ko'tarilish usuli shular jumlasidandir. Bu usullar yordamida turli suyuqliklarning fizik xossalari aniq o'rganiladi. [5.22-b]. Shuningdek, sirt taranglik hodisasi energiya minimallashtirish prinsipi bilan chambarchas bog'liq. Tabiatda barcha tizimlar energiya jihatidan barqaror holatga intiladi, suyuqliklar ham sirt maydonini kamaytirish orqali eng barqaror holatga erishadi. Sirt taranglikni o'rganish fizika, kimyo, biologiya va muhandislik sohalarida keng qo'llaniladi. Bu hodisa nafaqat nazariy jihatdan, balki

amaliy jihatdan ham juda katta ahamiyatga ega bo'lib, zamonaviy texnologiyalar rivojida muhim rol o'ynaydi. [6. 42-b]. Suyuqlik molekularining o'zaro tortishish kuchi natijasida uning sirtida sirt taranglik kuchi yuzaga keladi. Bu kuch suyuqlik sirtini imkon qadar qisqartirishga va uni tarang holatda ushlab turishga intiladi. Sirt tarangligi nafaqat suyuqlikning statik holatida, balki bug'lanish va kondensatsiya jarayonlarida ham muhim ahamiyatga ega. Kondensatsiya jarayonida bug' zarrachalari suyuqlikka aylanayotganda, sirt taranglik kuchi tomchilarning shakllanishini belgilab beradi. Agar suyuqlik va qattiq jism sirti o'rtasidagi molekulyar tortishish kuchi suyuqlikning o'z molekulari orasidagi sirt taranglik kuchidan kichik bo'lsa, suyuqlik sirtini ho'llamaydi va sirt tarangligi ta'sirida shar shaklidagi tomchilar hosil bo'ladi.

Natija va tahlil. Sirt taranglik kuchi suyuqlik molekulari orasidagi o'zaro tortishish kuchlarining natijasi ekanligi ilmiy jihatdan tasdiqlangan. Tahlillar shuni ko'rsatadiki, suyuqlik ichidagi molekular har tomondan teng ta'sir ostida bo'ladi, ammo sirt qismidagi molekular faqat ichkariga tortiladi. Natijada suyuqlik sirtida kuchlanish paydo bo'ladi va u minimal yuzani egallashga intiladi. O'rganish jarayonida sirt taranglik kuchining bir qator muhim xususiyatlari aniqlanadi. Jumladan, suv tomchilarining dumaloq shaklga ega bo'lishi, hasharotlarning suv yuzasida bemalol harakatlanishi va kapillyar hodisaning yuzaga kelishi ushbu kuchning bevosita ta'siri ekanligi kuzatiladi. Tajribalar shuni ko'rsatadiki, suyuqlik turi, harorat va aralashmalar sirt taranglik kuchining kattaligiga sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Natijalar shuni ko'rsatadiki, harorat oshishi bilan sirt taranglik kuchi kamayadi, chunki molekular orasidagi bog'lanish zaiflashadi. Shuningdek, sovun va boshqa sirt faol moddalar qo'shilganda ham sirt taranglik sezilarli darajada pasayadi. Bu esa amaliyotda yuvish vositalarining samarali ishlashini tushuntiradi.

XULOSA. Sirt taranglik kuchi suyuqliklarning muhim fizik xossalaridan biri bo'lib, u molekulararo o'zaro tortishish kuchlari natijasida yuzaga keladi. O'rganishlar shuni ko'rsatadiki, suyuqlik sirtidagi molekular ichkariga tortilishi sababli sirt minimal maydon hosil qilishga intiladi va elastik parda kabi xatti-harakat

qiladi. Tahlillar asosida shunday xulosaga kelish mumkinki, sirt taranglik kuchi turli tabiiy va texnik hodisalarda muhim rol o‘ynaydi. Suv tomchilarining shakli, kapillyar hodisalar va hasharotlarning suv yuzasida harakatlanishi ushbu kuchning amaliy namoyonidir. Bundan tashqari, harorat oshishi va sirt faol moddalar qo‘shilishi sirt taranglik kuchini kamaytiradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Ismoilov M., G‘aniyev A. Umumiy fizika kursi. Toshkent: O‘zbekiston, 2018.
2. Qodirov A. Molekulyar fizika asoslari. Toshkent: Fan va texnologiya, 2020.
3. Rasulov Sh. Fizika (mexanika va molekulyar fizika). Toshkent: O‘qituvchi, 2017.
4. Jo‘rayev B. Fizik jarayonlar va ularning amaliy qo‘llanilishi. Toshkent: Noshir, 2019.
5. Ashurov I. Fizika fanidan ma‘ruzalar kursi. Toshkent: Universitet nashriyoti, 2021.
6. Mamatqulov N. Molekulyar fizika va termodinamika. Toshkent: Fan, 2022.
7. Mamatova, G., & Yo‘lchiboyeva, O. Sh. Suyuqliklarning bug‘lanishi. Kondensatsiya. Central Asian Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies, 2025.